

YOSHLAR O‘RTASIDA OITSGA QARSHI KURASHNING HUQUQIY CHORALARI

¹Atamirzayev Ibroxim Xakimovich, ²Shukurulloev Shodiyor To‘Rajonzoda

¹NamDU katta o‘qituvchisi, ²NamDU Yuridik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11224991>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangilanayotgan O‘zbekistonda yoshlar o‘rtasida OITSGa qarshi kurash tushunchasi va uning huquqiy jihatlarini tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: oiv kasalligi, OITS, jinoyat, jazo, javobgarlik, huquqiy oqibat, infeksiya.

Аннотация. В данной статье анализируется обновляемая концепция борьбы со СПИДом среди молодежи в Узбекистане и ее правовые аспекты.

Ключевые слова: вич-инфекция, СПИД, преступление, наказание, ответственность, правовые последствия, инфекция.

Abstract. This article analyzes the concept of the fight against Aids among young people and its legal aspects in the updated Uzbekistan.

Keywords: hiv disease, AIDS, Crime, Punishment, responsibility, legal consequence, infection.

OIV infeksiyasi hozirgi kunning global muammolaridan biri sanaladi. Kasallik epidemiyasi boshlangandan buyon dunyoda 75 milliondan ortiq odam ushbu infeksiya bilan xastalangan. Shudan ham ko‘rinib turibdiki, OIV va OITSGa qarshi butun dunyo hamjihatlikda kurashishi lozim.

Infeksiya 75 foizdan ortiq holatlarda 25-49 yoshli kishilar o‘rtasida uchramoqda. Kasallik profilaktikasi va unga qarshi kurashish tadbirlarini rejalashtirish hamda amalga oshirishda uning yuqish omillarini aniqlash muhim hisoblanadi.

OIV va OITS oqibatida kelib chiqqan kasallik bugungi kunda barcha mamlakatlarda jiddiy muammoga aylandi. Bu kasallik mamlakatning iqtisodiy va milliy xavfsizligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. U aholining mehnatga qobiliyatli qismiga zarar yetkazishi, OIV kasalligiga chalinganlarni ijtimoiy himoya qilish majburiyati yuzaga kelishi va unga ketadigan sarf-xarajatlarning kattaligi, shuningdek, mamlakatning demografik holatiga ta’sir qilishi bilan iqtisodiy taraqqiyotga xavf tug‘dirib, ushbu kasallikka chalinganlarning kamsitishlarga uchrashi mumkinligi tufayli va aholining sog‘lom, bexavotir turmush kechirishiga xavf tug‘dirishi orqali milliy taraqqiyot va barqarorlikka ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi[1.]

O‘rganilgan manbalarimiz tahliliga ko‘ra, XX asr oxirida insoniyat duch kelgan eng katta va muhim ijtimoiy muammolardan biri bu OIV/OITS kasalligi hisoblanadi. Hozirgi kunda jahonda OIV/OITS bilan kasallangan 50 milliondan ortiq odamlar rasman ro‘yxatiga olingan[2].

O‘zbekistonda OIV bilan kasallanganlar soni 45 mingni tashkil qilmoqda. Bunday holatda beparvolikka berilib bo‘lmaydi. Millat genofondi, farzandlar kelajagini ushbu ofatdan asrash nafaqat tibbiyot xodimlari, balki butun jamiyatning vazifasidir.

Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) chaqiradigan infeksiya OIV-infeksiyasi deb ataladi. Ushbu infeksiya uzoq davom etadigan (surunkali) infeksiyalar toifasiga kirib, klinik jihatdan 4 bosqichdan iborat va uning oxirgi bosqichida orttirilgan immun tanqislik sindromi (OITS) rivojlanadi. OIV-infeksiyasi odam immun tizimi faoliyatining, asosan T-limfotsitlarni ishdan chiqaradi. Bu esa, organizm immun tizimining pasayib ketishiga olib keladi.

Orttirilgan immun tanqisligi sindromi (OITS) asosan jinsiy yo‘l bilan yuqadigan, surunkali kechadigan, infeksiyon tabiatga ega kasallik bo‘lib, kasallikning o‘ziga xos tomoni shundaki, vaqt o‘tishi bilan bemorlarda immun kuchlarining pasayishi va immun tanqisligi holati vujudga keladi, natijada kasallikning klinik ko‘rinishlari bosqichma-bosqich namoyon bo‘ladi[3].

Shuni ta’kidlash lozimki, hozirgi kunga kelib, kasallikka olib keluvchi sabab va kasallikning tabiati yaxshi o‘rganilganligiga qaramasdan, kasallikning davosi shu kunga qadar topilmay qolmoqda. Bu shuni anglatadiki bu kasallikni yuqtirgan bemor insonlar doimiy ravishda shifokor ko‘rigida bo‘lib, belgilangan dori vositalarini iste‘mol qilish natijasida yoshi katta inson o‘rtacha 10-12 yil, bolalar o‘rtacha 8-9 yil umr ko‘rishi tibbiyot tomonidan isbotlandi. Bu juda achinarli holat bu kasallikka qarshi kurashish nafaqat tibbiyot xodimlarining vazifasi qolaversa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ham vazifasi hisoblanadi.

Mazkur mavzuni yoritar ekanmiz, ushbu jinoyatning sub’ektiv tomoniga asosiy e’tiborni qaratmoqchimiz. Huquq nazariyasiga murojaat qilganimizda bir guruh huquqshunos olimlar tomonidan ushbu jinoyat sub’ektiv tomoniga ta’rif berishgan. Jumladan, M.X. Rustambaev bergan ta’rifga ko‘ra, JK 113-moddasining 1-4 qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlar *to‘g‘ri va egri* qasd bilan sodir etiladi. Chunki aybdor o‘zida tanosil hamda OIV/OITS kasalligini o‘zida borligini bila turib, uni jabrlanuvchiga yuqishi mumkin bo‘lgan harakatlarni sodir etadi va bunday oqibatlar kelib chiqishini xohlaydi yoki bunga yo‘l qo‘yadi. Mazkur moddaning 5-qismidagi jinoyatning sub’ektiv tomoni ehtiyotsizlikdan sodir etiladi deya ta’rif berilgan.

Ye.N. Moskaleva esa ushbu jinoyat sub’ektiv tomonini quyidagicha ta’riflaydi: “jinoyat sodir etgan shaxs o‘zi yuqtirgan odamni o‘limiga turlicha munosabatda bo‘lishi mumkin. Lekin asosan bu jinoyat faqat qasddan sodir etiladi, chunki bu jinoyatni sodir etgan shaxs o‘zida ushbu kasallikni borligini aniq bilib sodir etadi” deya ta’rif bergan[4]. Mazkur jinoyatning sub’ektiv tomoniga huquqshunos olimlar bergan tariflarni tahlil qilishimiz va sud-tergov amaliyotida ushbu jinoyatga to‘g‘ri huquqiy baho berishda sub’ekt va sub’ektiv tomon bilan bog‘liq noaniqliklar yuzaga kelmoqda.

OITSGa qarshi kurashga yo‘naltirilgan davlat dasturlari asosida tibbiyot muassasalari moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, bu esa OIV infeksiyasining parenteral yo‘l (in’yeksion muolajalar orqali) bilan yuqishi ko‘rsatkichini kamaytirdi. Infeksiya onadan bolaga yuqishining oldini olish bo‘yicha ham ishlar yo‘lga qo‘yilgan. Ya’ni, har bir ayol homiladorlikning o‘n to‘rtinchi haftasidan joylardagi tibbiyot muassasasi tomonidan nazoratga olinib, OIVga tibbiy tekshiruvdan o‘tkaziladi. OIV infeksiyasi aniqlangan homilador ayolga belgilangan muddatdan tug‘ruq amalga oshirilgungacha virusga qarshi maxsus profilaktika dori vositalari beriladi. Tug‘ilgan bolaga ham bir oy davomida virusga qarshi profilaktik dori preparatlari beriladi. Buning natijasida kasallik onadan bolaga yuqishi ko‘rsatkichlari keskin kamayishiga erishildi.

Xulosa qilib aytganda, eng muhimi OITSna chalinganlar soni nixoyatda orib borayotganlinini hisobga olib, har bir kishi bu masalada jon kuydirmog‘i darkor. Buning uchun ular OITS haqidagi ma’lumotlarni bilishlarining o‘zi ham katta ahamiyatga ega. Ular kasallik va virus haqida, kasallikning yashirin belgilari, rivojlanishi, davolash, bemorga yordam berish, unga nisbatan psixoterapiya ishlari, profilaktika masalalari va boshqalardir.

Asrimiz vabosi bo‘lgan OITS, giyohvandlik ofatidan xalqimizni va kelajak avlodni xalos etish, ularni moddiy-ma’naviy barkamollik sari yo‘naltirishdek umumbashariy xayrli ishlarda barchamiz birdek faol bulaylik.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining « O‘zbekiston Respublikasida odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash bo‘yicha yoshlar faolligida olib boriladigan tizimli targ‘ibot tadbirlari konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 2022 yil 21 fevraldagi VM-84-son qarori [Elektron manba]. Kirish yo‘li: <https://lex.uz/ru/docs/5870549> (murojaat qilingan sana: 14.02.2023).
2. [Elektron manba]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids> (murojaat qilingan sana: 20.04.2023y).
3. OIV-infeksiyasi bo‘yicha nazariy va amaliy asoslar: o‘rta tibbiyot xodimlari uchun o‘quv-qo‘llanma / O‘zR SSV, Tibbiy ta‘limni rivojlantirish markazi. Toshkent : Mehri daryo, 2012, 2-B.
4. Bolalar teri va tanosil kasalliklari: Darslik/ Mannanov A.M., Xaitov Q.N.; O‘zbekiston Respublikasi OO‘MTV. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti; T.: «Iqtisod-Moliya», 2016. 385 b.